

10.5281/zenodo.13824076

PROTOZOOSSES NEGLIGENCIADAS EM GOIÁS: ANÁLISE DO NÚMERO DE CASOS DE DOENÇA DE CHAGAS AGUDA E LEISHMANIOSE DE 2012 A 2022

Laura Lucena Lisboa Borges¹; Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Julia Alves de Melo¹; Marillia Lima Costa²; Dionatan Aparecido Pereira³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás, Campus Universitário. Goiânia, GO, Brasil.

³Docente do curso de Enfermagem, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) atingem cerca de 1,7 bilhão de pessoas no mundo e são resultantes de vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais. Dentre as endemias mais negligenciadas no Brasil, encontram-se: Doença de Chagas Aguda (DCA), causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, Leishmaniose Visceral (LV) e Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), que têm como fonte os protozoários do gênero *Leishmania*. Todavia, apesar da consciência acerca da situação de negligência dessas protozooses, elas ainda persistem como um problema de saúde pública. **OBJETIVOS:** Analisar o número de casos das protozooses negligenciadas no Estado de Goiás entre 2012 e 2022. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa. Os dados referentes à DCA, LV e LTA foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, disponível no DATASUS, sendo analisados o número de casos dessas doenças no período de 2012 a 2022 no Estado de Goiás de acordo com o sexo, município de residência e escolaridade dos acometidos. **RESULTADOS:** No período de 2012 a 2022 foram identificados 5512 casos dessas protozooses no Estado de Goiás, sendo 4991 (90,5%) de LTA, 517 (9,4%) de LV e 5 (0,1%) de DCA. O ano de 2020 apresentou maior quantidade de casos dessas doenças, sendo notificados 735 no total, dos quais 685 (93,2%) foram de LTA, 49 (6,7%) de LV e 1 (0,1%) caso de DCA. Outrossim, segundo os dados referentes ao município de residência, a LTA e a LV apresentaram maior registro em Goiânia, sendo notificados 371 (7,4%) casos da primeira e 89 (17,2%) da segunda neste município. Já em relação à DCA, os municípios de Joviânia, Cidade de Goiás, Novo Gama, Águas Lindas de Goiás e Padre Bernardo tiveram 1 caso notificado (20%). Além disso, verificou-se maior quantidade de casos dessas protozooses no sexo masculino com 3854 casos (69,8%), enquanto no feminino observou-se 1669 (30,2%). Ademais, com base na escolaridade, os indivíduos da 1ª até a 4ª série incompleta foram os mais atingidos na LTA, com 891 (17,8%) casos, enquanto na LV a maioria dos acometidos não completaram a 8ª série, com 48 (9,3%), e na DCA não foram encontrados dados acerca disso. **CONCLUSÃO:** Os números mostram os casos das protozooses negligenciadas em Goiás, destacando a necessidade de estratégias de saúde pública para prevenção e controle destas. Enfatiza-se também a importância de notificações corretas e completas dos casos para o planejamento em saúde e monitoramento dessas doenças.

Palavras-chave: Doença de chagas; Doenças negligenciadas; Leishmaniose Tegumentar Americana; Leishmaniose visceral.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.